

Екологічні дослідження в економічній ресурсогеології урану

Предмет дослідження: нормативно–правова і науково–дослідна інформація про потенціал ресурсів і запасів урану в Україні та екологічні наслідки розробки уранових родовищ.

Мета дослідження. Метою написання статті є різнобічне дослідження урану та його родовищ і на їх матеріалах розробка прикладних визначень, формування понятійного апарату для економічної ресурсогеології урану, як пропонується її називати (ЕРГУ), положення якої поширюються на природно–ресурсні, товарознавчі і вартісні оцінки урану, уранової руди, на уранові родовища та екологічні наслідки їх господарського використання.

Методика досліджень. Для досягнення визначеної мети та виконання завдань застосовані ресурсний і державницький підхід; геологічний, статистичний, ресурсо–логічний методи.

Основні результати роботи. Розроблені визначення понятійного апарату економічної ресурсогеології урану, відображені екологічні наслідки розробки родовищ уранових руд та визначення фіскальних зобов'язань гірничих суб'єктів господарювання за забруднення довкілля.

Висновки. За значимих показників запасів, масштабності господарського використання урану, його економічної значимості для народного господарства, пропонується розробляти прикладні положення економічної ресурсогеології урану, включаючи дослідження екологічних наслідків експлуатації уранових родовищ, вдосконалення механізму фіскалювання уранового надрокористування.

У теоретичні положення ресурсогеології уранових руд доцільно включити комплексні поняття урану і уранових руд як природні ресурси, гірничі, промислові, економічні та інші види ресурсів.

Ключові слова: надра, уран, руди, родовище, геологія, ресурси, фіскальні показники.

BODYUK A. V.

Ecological research in the economic resource geology of uranium

The subject of the study: regulatory and research information on the potential of uranium resources and reserves in Ukraine and the environmental consequences of the development of uranium deposits.

The aim of the study. The purpose of writing the article is a comprehensive study of uranium and its deposits and, based on their materials, the development of applied definitions, the formation of a conceptual apparatus for the economic resource geology of uranium, as it is proposed to be called (ERGU), the provisions of which extend to natural resource, commodity science and value assessments of uranium, uranium ore, on uranium deposits and ecological consequences of their economic use.

Research methodology. To achieve the defined goal and fulfill the tasks, the resource and state approach is applied; geological, statistical, resource–logical methods.

The main results of the work. The definitions of the conceptual apparatus of the economic resource geology of uranium are developed, the ecological consequences of the development of uranium ore deposits and the determination of the fiscal obligations of mining entities for environmental pollution are reflected.

Conclusions. Due to the significant indicators of reserves, the scale of the economic use of uranium, its economic significance for the national economy, it is proposed to develop applied provisions of the economic resource geology of uranium, including the study of the environmental consequences of the exploitation of uranium deposits, improvement of the fiscal mechanism of uranium subsoil use.

It is advisable to include complex concepts of uranium and uranium ores as natural resources, mining, industrial, economic and other types of resources in the theoretical provisions of the resource geology of uranium ores.

Key words: subsoil, uranium, ores, deposit, geology, resources, fiscal indicators.

Постановка проблеми. Господарські процеси та вирішення проблем з ними з уранового надрокористування регулюються рядом нормативно-правих актів [1 – 7]. Однак ряд і гірничих, і екологічних та інших проблем потребують подальшого вирішення. Особливо актуальні екологічні та фіскальні.

До числа поширених у земній корі хімічних елементів та економічно значимих належить уран. Середній вміст урану у земній корі (кларк) – 2,7 * 10⁻⁴ % (за Р. Тейлором). Число відомих у нинішній час уранових мінералів, а також мінералів, що містять цей метал, перевищує 200 [4].

До у країн з запасами понад 100 тис т урану входять ПАР, Бразилія, Намібія, Росія, США, Канада, Казахстан, Австралія. У цих 8 країнах зосереджено більше 86 % загальних світових запасів урану. В Європі найбільші ресурси та загальні запаси урану зосереджені в Україні. Вони виявлені в межах Українського щита. За ресурсами й підтвердженими запасами урану Україна входить до першої десятки країн світу.

Державному балансі запасів корисних копалин України враховане 17 родовищ урану (у Кіровоградській обл. – 14, Миколаївській – 2, Дніпропетровській – 1). До відкритих і розвіданих належить 21 родовище.

У літературних джерелах оцінки кількості ресурсів урану в Україні дещо відрізняються. Так, за даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) за станом на 1 січня 2000 р., ресурси урану в Україні становили 235 тис. т. Основна їх маса пов'язана з урано-натрієвими (альбітинієвими) формаціями (133,5 тис. т). «За інформацією Геннадія Буткевича на 2019 рік ресурси уранових руд в Україні оцінювались у 560 тис. тонн, а підтверджені запаси – 270 тис. тонн» [8].

Статистичні показники, для порівняння енергетичної значимості атомної енергетики в Україні, наведені у табл. 1: потужності та відпуску енергії за джерелами постачання у 2018 році [9, с. 249].

Крім уранових родовищ, для отримання урану також перспективним є розширення промислового застосування й урановмісних мінералів рідкісних земель, урановмісних органічних сполук та інші. Різноманіття ізотопності мінералів, безумовно, потребує адаптованих геологічних досліджень, технологій видобування, вилучення, переробки, конкретизованих фінансово-економічних оцінок і т. д.

Проблеми розробки родовищ і господарського застосування урану взагалі – то належать до проблем економічної геології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням в різних аспектах корисних копалин, зокрема в рамках економічної геології, присвячені праці І.Д. Андрієвського, О.Б. Боброва, М.М. Коржнева, Є.А. Куліша, М.М. Курило, О.І. Левченка, В.А. Михайлова, В.С. Міщенко, О.В. Плотникова, О.М. Сухіної та ін. [10 – 12]. Г.І. Рудько, О.В. Плотніков, М.М. Курило, С.В. Радванов висвітлили теоретичні і практичні аспекти економічної геології на прикладі родовищ залізистих кварцитів [11].

Як показало вивчення відомих нам літературних джерел, в них немає теоретичних розробок з економічної геології урану та уранових руд. Хоча актуальність досліджень в усіх аспектах урану визначається перш за все тим, що на атомних електростанціях України вироблялося більше 40% електричної енергії. Платежі державі за користування цією енергією нами відносяться до фіскальних.

Вартісні дослідження взагалі корисних копалин та їх родовищ належать, і на погляд геологів, до досліджень економічної геології. Тому перспективними є дослідження, зокрема, за результатами яких формується базова інформація, необхідна для теоретичних визначень економічної геології урану (ЕГУ).

Отже, питання розробки прикладних положень щодо економічної геології урану, далі й інженерно-економічної геології урану потребує, на наш

Таблиця 1. Показники потужності і відпуску енергії за джерелами постачання

	Установлена електрична потужність, тис. кВт	Обсяги відпуску електричної енергії, млн кВт-год	Установлена теплова потужність, Гкал/год	Обсяг відпуску теплової енергії, тис. Гкал
Усього	51508	148324	127207	97794
Теплові електростанції	23906	43773	5179	1517
Атомні електростанції	13835	79383	2596	1342
Питома вага, %	26,9	53,5	2,0	1,4

погляд, окремого вивчення, обґрунтування та висвітлення.

Метою написання *статті* є різнобічне дослідження урану та його родовищ і на їх матеріалах розробка прикладних визначень, формування понятійного апарату для економічної ресурсології урану, як пропонується її називати (ЕРГУ), положення якої поширюються на природно-ресурсні, товарознавчі і вартісні оцінки урану, уранової руди, на уранові родовища та екологічні наслідки їх господарського використання.

Виклад основного матеріалу. За державницьким підходом уранова енергетика належить до перспективних в усьому світі. Тому за фінансово-економічних переваг господарсько-енергетичне застосування уранових ресурсів явно перспективне для України. Оскільки в якості сировини уран використовується для виготовлення ядерного палива та виробництва електричної і теплової енергії (АЕС, АСТ, АТЕЦ). До ядерного палива належать природний ізотоп ^{235}U (природне ядерне паливо) і штучні ізотопи ^{239}U і ^{233}U (вторинне ядерне паливо), що використовуються в ядерних реакторах на теплових та швидких нейтронах.

Безумовно, що розробка родовищ і видобування урану належить до надто перспективних гірничих процесів, але разом з тим супроводжується надто значимими екологічними проблемами. Так, «Видобування з надр лише одного урану без видобутку супутніх компонентів призвело до того, що близько 80 % гірничої маси є відходами виробництва, які нагромаджуються у відвалах і хвостосховищах. Більшість хвостосховищ були неправильно законсервовані і становлять довгострокову екологічну проблему» [13, с. 90].

Види екологічних негативних наслідків уранового надрокористування для територій показано на рис. 1.

Для досягнення визначеної мети щодо розробки положень економічної ресурсології, у тому числі її екологічних розділів, необхідно уточнити понятійний апарат природно-вартісних характеристик урану. З метою формування теоретичних положень ЕРГУ проаналізуємо природні особливості урану та уранових руд. Властивість речовин щодо перетворення належить, на наш погляд, і до згаданих товарознавчих понять, вивчається із застосуванням товарознавчих методів. До цих методів, що виділяються за різними ознаками, належать

наступні: інструментальні методи досліджень (фізичні, хімічні, фізико-хімічні); суцільних і вибіркового досліджень; руйнівних і неруйнівних досліджень; оцінки якості (кваліметрія, диференціальні та комплексні методи); експертні методи та ін.

До речі, кваліметрія, як наука (або, як вважають, науковий напрям) про вимірювання, за певною методологією, якості об'єктів, вивчає, з застосуванням певних методів і засобів, кількісні оцінки якості корисних копалин та продуктів їх переробки. Вивчаються також геолого-технологічні властивості корисних копалин, гірничо-геологічні умови, у тому числі гідрогеологічні, їх залягання, видобування, тобто відповідні показники родовищ, тощо.

В Україні уранова промисловість розвивається згідно Державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України», також є джерелом фіскальних платежів. Видобуток власного природного урану на початку XXI ст. становив 500–800 т на рік. Цим обсягом забезпечувалися потреби вітчизняної атомної енергетики на 30%. Решту потреб покривалася за рахунок імпорту мінералу з Росії. Отже, безумовно, Україна витрачала фінансові ресурси. Тому були розроблені плани забезпечення до 2015 р. потреб енергетики ураном власного промислового видобутку на 100%.

Для орієнтації у вартісно-ресурсних результатах геологічного вивчення родовищ урану, розрахункову вартість одиниці видобутої корисної копалини ($Ц_p$), за Податковим кодексом України, можна обчислювати за такою формулою:

$$Ц_p = (B_{мп} + (B_{мп} * K_p)) : V_{мп}$$

де: $B_{мп}$ – обчислені витрати (у грн); K_p – коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (десятьквний дріб); $V_{мп}$ – кількість урану, видобутого за податковий (звітний) період (тонни).

В сучасних умовах і на перспективу процеси видобування уранових руд на Україні потребують всебічних детальних економічних оцінок. Для їх визначення необхідне врахування особливостей хімічного складу, наступних технологічних переробок, низького вмісту урану на існуючих родовищах та інших факторів. Вирішення на матеріалах дослідження проблеми встановлення економічної доцільності видобування уранової руди та подальших процесів з нею на сучасному

Рисунок 1. Види територіальних екологічних негативних наслідків уранового надрокористування

етапі формування ринкових відносин належить до надзвичайно актуальних.

Безумовно, що фінансово-економічна оцінка родовищ урану виконується по матеріалах геологічних та технологічних досліджень і з використанням по даним експлуатації родовища таких показників: розміри і запаси родовищ; обсяги і структура видобутку руд; загальні та питомі капітальні вкладення; поточні затрати на видобування, збагачення та реалізацію рудопродукції; продуктивність праці; прибуток та рентабельність; індекс прибутку; термін окупності затрат; чистий дисконтований прибуток та ін.

Матеріали для визначення показників формуються по результатах спеціальних досліджень процесів видобування, даних бухгалтерського обліку, з використанням відповідних положень нормативно-правових актів.

Чистий дисконтований прибуток визначають по формулі:

$$\text{ЧДП} = \sum_{t=0}^T \frac{Z_t - S_t}{(1+E)^t} - K$$

де: Z_t – цінність всієї отриманої та реалізованої продукції, включаючи всі сумісно добути компоненти на t -м кроці експлуатації родовища; S_t – витрати на добування, збагачення та реалізацію продукції на t -м кроці експлуатації родовища; K – дисконтована величина необхідних капітальних вкладень в розробку родовища. Останній показник обчислюється за формулою:

$$K = \sum_{t=0}^T \frac{K_t}{(1+E)^t},$$

де: K_t – капітальні вкладення, необхідні на t -м кроці експлуатації родовища; E – ставка дисконту; T – період експлуатації родовища.

Однак, для визначення показників уже видобутої уранової, як майбутньої, сировини з використанням наведеної формули для встановлення чистого дисконтованого прибутку її необхідно доповнити транспортними витратами на доставку руд до розташованого в м. Жовті Води гідрометалургійного заводу, показниками переробки і отримання готового кінцевого продукту закису-окису урану та функціонування хвостосховища. В зв'язку із цим, наведену формулу необхідно доповнити вказаними витратами та представити у наступному складі:

$$\text{ЧДП} = \sum_{t=0}^T \frac{Z_t - S_t}{(1+E)^t} - K + \sum_{t=0}^T \frac{B_t - H_t - X}{(1+E)^t} - N,$$

Безумовно, що наведені формули можна рекомендувати для застосування в еколого-економічних дослідженнях експлуатації уранових родовищ та й інших [14].

За фіскальними потребами вартість руд урану, аналогічно золота, видобутих з корінних родовищ, за Податковим кодексом України, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цьому періоді – за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахуван-

ня податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці видобутих покладів урану визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в цій одиниці видобутих покладів.

На практиці застосування принципу платності та оцінок господарського використання уранових ресурсів у теоретично-методологічному аспекті найтісніше пов'язано з фіскальними відносинами, які властиві товарному виробництву, та з формуванням ринкового механізму управління користування надрами під дією закону вартості.

До суб'єктів господарювання по результатах їх гірничо-видобувної діяльності необхідно застосовувати диференційовану фіскальну плату. Вона є фінансово-ресурсною категорією, якою відображаються виробничі відносини, що виникають внаслідок обмеженості доступних джерел уранових ресурсів і розбіжностей у природних умовах їх вивчення й освоєння. За умов народної власності на уранові ресурси в надрах фіскальна плата є частиною доходу держави від надро-ресурсного суб'єкта господарювання, який додатково виникає в різних природних умовах. Диференційована фіскальна плата таким чином, може виступати як дохід від використання покладів родовищних уранових ресурсів.

До родовищних уранових ресурсів необхідно відносити поклади урану, інших корисних копалин, породи, підземний простір тощо.

На наш погляд, основним джерелом коштів для фінансування затрат на вивчення геології конкретних надр (ВГН) на предмет наявності уранових руд мають бути відрахування гірничих підприємств за видобуті корисні копалини. Відраховані кошти надходять до державного бюджету за узаконеними нормативами нарахування платежів, виходячи з фактичного обсягу видобутих корисних копалин. Таким чином має здійснюватися компенсація витрат за раніше виконані геологорозвідувальні роботи за рахунок державного бюджету. Практично за теперішніх умов такі відрахування являють собою єдине джерело фінансування ВГН в Україні.

Взагалі-то створення перспективного економічного механізму користування надрами залишається однією із складових перебудови управління суспільним виробництвом України з першого року її незалежності. Відповідне коло питань вклю-

чало і включає розробку механізм формування фонду коштів на фінансування геологорозвідувальних робіт (ГРР), оподаткування надрокористувачів, надання їм ліцензій на розробку надр, розпорядження геологічною інформацією, проведення експертизи запасів, встановлення квот на видобуток, укладання контрактів на користування надрами, державного стимулювання повного і комплексного використання надр тощо. Створення нового економічного механізму значною мірою має бути пов'язане з переходом до децентралізації територіального управління платним користуванням надрами.

Нового вирішення потребує і проблема формування платежів суб'єктів господарювання приватного сектора економіки для відшкодування державі витрат на фінансування розвідки родовищ корисних копалин, зокрема урану, як уособлювачу власника надр.

Також обумовимо, що уран у надрах є природною за походженням речовиною, але не сировиною, як прийнято вважати або писати. Бо поняття сировини застосовується в економічній теорії як предмета праці, як речовини, з якої виготовляють продукцію, яку перетворюють в енергію тощо. По показникам продукції, по яких визначаються доходи її виготовлювача, нараховуються фіскальні та інші платежі.

Сума фіскального платежу за користування надрами для видобування урану ($P_{зу}$) визначається по формулі:

$$P_{зу} = \Sigma (O_{ур} * C_{азу} * K_{пп}),$$

де: $O_{ур}$ – обсяг видобутої уранової руди, тонни; $C_{азу}$ – абсолютне значення ставки плати за видобування уранової руди від вартості її видобутку, %; $K_{пп}$ – коригуючий коефіцієнт, розмір якого визначається умовами видобування корисної копалини (0,00).

Зауважимо, що для урану $C_{азу}$ дорівнювала 3,5% (як для руди залізної багатой, хромової, нікелевої та ін.). Але ж і ці руди відрізняються за різними природними, вартісними, господарськими та іншими ознаками, тому ставки для них не можна узаконювати однаковими.

За ст. 252 Податкового кодексу України (станом на 2021 р.) «Податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами для відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр

за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:

$$Пзн = \sum (V\phi * Bкк * Cвнз * Kпп),$$

де $V\phi$ – обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму); $Bкк$ – вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктами 252.7 – 252.17 цієї статті; $Cвнз$ – величина ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 252.20 цієї статті; $Kпп$ – коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 252.22 цієї статті».

Для згаданих урановмісних видів руди (в технологічному розчині) ставка встановлена у розмірі 5% як відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства. Вона така ж для чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів, інших, ніж урановмісні, металів. Зауважимо, для усіх видів, наприклад, залізної руди ставка єдина – 8%, що, на наш погляд, не об'єктивно. Вважаємо, що застосування єдиних ставок зручно лише для контролю нарахування платежів суб'єктами господарювання з боку податкових органів.

За ст. 252.19. «Обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником рентної плати самостійно у журналі обліку видобутих корисних копалин відповідно до вимог затвердженим схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих ділянках та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничих підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі».

У цьому виразі можна виділити ряд теоретичних нелогічностей, а то й порушень нормативно-правових актів. Так, поняття: товару відноситься до сфери обігу; сировини – до цеху переробки при-

родної речовини, до речі, разом з іншими речовинами природного і не природного походження; продукції – для результатів переробки сировини. Рух корисної копалини називається переміщенням вантажів. Бухгалтерський облік по них ведеться з певними особливостями і т. д. [15].

Економічні дослідження урану та уранових руд можна проводити різнобічно, тобто за різними ознаками: як об'єкта для геологічних досліджень, як природної речовини, як об'єктів для гірництва, як вартісний, промисловий об'єкт, товар і т. д. Тому нами досліджено природно-товарознавчі характеристики, дано обґрунтування теоретичним розробкам, вартісно-ресурсним оцінкам, приведено ряд визначень для формування понятійного апарату економічної ресурсогеології урану (включаючи й уранові руди), а також екологічні наслідки розробки родовищ уранових руд.

Висновки

За обсягами ресурсів й підтверджених запасів урану Україна входить до першої десятки країн світу. В Європі найбільші ресурси та загальні запаси урану зосереджені в Україні. За значимих показників запасів, масштабності господарського використання урану, його економічної значимості для народного господарства, пропонується розробити прикладні положення економічної ресурсогеології урану, включаючи дослідження екологічних наслідків розробки уранових родовищ, вдосконалення фіскалювання уранового надрокористування.

У теоретичні положення ресурсогеології уранових руд доцільно включити комплексні поняття урану і уранових руд як природні ресурси, гірничі, промислові, економічні та інші види ресурсів.

При вирішенні фінансово-економічного питання геологічної розвідки і подальшого видобування розвіданих уранових руд необхідно зокрема на державному рівні передбачити: створення джерела коштів для фінансування вивчення і розробки гірших за якістю родовищ, обумовлену суспільними потребами у відповідній продукції; стимулювання більш повного і раціонального використання покладів уранових ресурсів, збереження оточуючого родовища урану довкілля.

В досліджених літературних джерелах висвітлена природно-ресурсна база, достатня для об'єктивного визначення і відображення вартісних оцінок урану та уранових руд, формування економічної ресурсогеології їх родовищ. Тому

до тексту Державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України» необхідно включити розділ «Економічна ресурсогеологія урану і уранових родовищ». Для розробки змісту цього розділу потрібно організувати творчий колектив фахівців і запланувати фінансування проведення досліджень на три роки. Питання винести на розгляд КМУ з метою надання ним відповідного доручення Міністерству енергетики України та Міністерству екології і природних ресурсів України.

Список використаних джерел

1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року № 1264–XII.
2. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 року № 39/95–ВР.
3. Про видобування і переробку уранових руд: Закон України від 9 листопада 1997 року № 645/97–ВР.
4. Державна цільова економічна програма «Ядерне паливо України», затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 року № 1004.
5. Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030: Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3268–VI.
6. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23 травня 2017 року № 2059–VIII.
7. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд, затв. наказом Державної Комісії України по запасах корисних копалин 14 грудня 1998 р. № 100. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1999 р. за № 90/3383.
8. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ресурси_і_запаси_урану.
9. Статистичний щорічник України за 2018 рік: За ред. І. Є. Вернера; відпов. за вип. О. А. Вишнеvsька. Київ: Держстат України, 2019 рік. 484 с.
10. Основи економічної геології: навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. закл. освіти / М. М. Коржнев, В. А. Михайлов, В. С. Міщенко та ін. Київ: «Логос», 2006. 223 с.
11. Рудько Г. І., Плотніков О. В., Курило М. М., Радванов С. В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. Київ: Вид-во «Академпрес», 2010. 272 с.
12. Малик Б. І., Бобров О. Б., Красножон М. Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідкове видання. Київ: Географіка, 2003. 197 с.
13. Дудар І. В., Маслоva, Ю. В., Савицька М. А., Бугера С. П. Аналіз розвитку уранодобувної галузі та пов'язаних з нею проблем екологічної безпеки. Наукоємні технології, 2011. № 3 – 4 (11 – 12). С. 87 – 92.
14. Письменна О. Б. Економічна оцінка видобутку уранової сировини України. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», № 10. 2012.
15. Податковий кодекс України: <http://sfs.gov.ua/nk/>.

References

1. On environmental protection: Law of Ukraine dated June 25, 1991 No. 1264–XII.
2. On the use of nuclear energy and radiation safety: Law of Ukraine dated February 8, 1995 No. 39/95–VR.
3. On mining and processing of uranium ores: Law of Ukraine dated November 9, 1997 No. 645/97–VR.
4. State target economic program «Nuclear fuel of Ukraine». Approval by Resolution No. 1004 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 23, 2009.
5. The national program for the development of the mineral and raw material base of Ukraine for the period until 2030: Law of Ukraine dated April 21, 2011 No. 3268–VI.
6. On environmental impact assessment: Law of Ukraine dated May 23, 2017 No. 2059–VIII.
7. Instructions for applying the Classification of Mineral Reserves and Resources of the State Subsoil Fund to uranium ore deposits. Approval by order of the State Commission of Ukraine on Mineral Reserves of December 14, 1998 No. 100. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on February 10, 1999 under No. 90/3383.
8. Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/Uranium_resources_and_reserves.
9. Statistical Yearbook of Ukraine for 2018: Edited by I.E. Werner; answer for issue O. A. Vishnevskya. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 2019. 484 p.
10. Basics of economic geology: Education. manual for students geol. special higher closing of education / M.M. Korzhnev, V.A. Mykhaylov, V.S. Mishchenko and others. Kyiv: «Logos», 2006. 223 p.
11. Rudko G.I., Plotnikov O.V., Kurylo M.M., Radovanov S.V. Economic geology of iron quartzite deposits. Kyiv: Akadempres Publishing House, 2010. 272 p.
12. Malyuk B.I., Bobrov O.B., Krasnozhon M.D. Subsoil use in the countries of Europe and America: Reference edition. Kyiv: Geografika, 2003. 197 p.
13. Dudar I.V., Maslova, Yu.V., Savytska M.A., Bugera S.P. Analysis of the development of the uranium mining industry and related environmental safety issues. Scientific technologies, 2011. No. 3 – 4 (11 – 12). P. 87 – 92.
14. Pishmenna O.B. Economic evaluation of the production of uranium raw materials in Ukraine. Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University: Electronic scientific publication "Effective Economy", No. 10. 2012.

15. Tax Code of Ukraine: <http://sfs.gov.ua/nk/>.

e-mail: Адам Бодюк, g2030@ukr.net

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к. е. н., старший науковий співробітник, науковий керівник Науково-дослідного закладу «Ресурси» м. Київ, Україна

ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.

Data about the author

Adam Bodyuk,

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow, Supervisor Research institution «Resource», Kyiv, Ukraine,

e-mail: Bodyuk Adam, g2030@ukr.net

РЕДЗЮК Т. Ю.

Особливості податкового обліку операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності

Предметом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність, що являє собою взаємовідносини між українськими та іноземними суб'єктами господарської діяльності. В зовнішньоекономічній діяльності давальницька сировина користується попитом, тому питання оподаткування давальницької сировини набирає ще більшого значення. Саме тому було проведено дослідження податкового обліку операцій з давальницької сировини, де паралельно розглядалося як синтетичний, так і аналітичний облік давальницької сировини.

Мета дослідження. Окрім цього, в статті розглянуто економічну сутність давальницьких операцій та «давальницької сировини». Також описано первинну документацію, яка є необхідною в процесі обліку давальницької сировини. За результатами проведеного дослідження представлено як відображається облік давальницької сировини, коли замовник та виконавець являється нерезидентом.

Результати роботи. В зовнішньоекономічній діяльності давальницькою сировиною являються матеріали чи сировина, що є ввезеними на або вивезені за митну територію України, але з поверненням їх у вигляді готової продукції країні – власнику. Під «операцією з давальницької сировини» мають на увазі обробку чи використання сировини з ціллю отримання готової продукції за певну винагороду. Як зрозуміло, в операціях з давальницької сировини існує дві сторони операції – замовник і виконавець.

Висновки. Тому в статті було наголошено, що давальницька сировина, яка належить власнику, тобто замовнику, при передачі на використання чи обробку не переходить у власність виконавцю. Саме тому й відрізняється оподаткування давальницької сировини. Тобто особливості оподаткування залежать від виду операцій, наприклад, отримання давальницька сировина на території України від іноземного замовника; вивезення готової продукції з території України; повернення давальницької сировини іноземному замовнику тощо.

Ключові слова: давальницька сировина, оподаткування, податок, ставка, податковий облік.

REDZYUK T. Yu.

Peculiarities of tax accounting of transactions with raw materials in foreign trade

The subject of the study is foreign economic activity, which is the relationship between Ukrainian and foreign subjects of economic activity. In foreign economic activity, raw materials from Davalny are in demand, therefore the issue of taxation of raw materials from Davalny is gaining even greater importance. That is why a study of the tax accounting of transactions with raw materials was conducted, where both synthetic and analytical accounting of raw materials were considered in parallel.

The purpose of the research. In addition, the article examines the economic essence of business transactions and «business raw materials». Primary documentation, which is necessary in the process of accounting for raw materials, is also described. According to the results of the conducted research,